

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Буриева Н.А., Мирсалихова Ф.Л., Деворова М.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Стоматологическое здоровье детей остается одной из приоритетных проблем современного здравоохранения. Несмотря на значительные достижения профилактической стоматологии, заболевания полости рта продолжают занимать ведущие позиции в структуре детской заболеваемости. По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес зубов поражает от 60% до 90% детей школьного возраста во всем мире.

Ключевые слова. Детская стоматология, гигиена полости рта, профилактика кариеса, индекс гигиены, фторпрофилактика, мотивация к лечению, стоматологическое здоровье, образовательные программы, заболевания пародонта

ASSESSMENT OF THE STATE OF ORAL CAVITY HYGIENE AND OPTIMIZATION OF PREVENTION MEASURES FOR DENTAL DISEASES IN CHILDREN

Buriyeva N.A., Mirsalikhova F.L., Devorova M.B.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Children's dental health remains one of the priority problems of modern healthcare. Despite significant achievements in preventive dentistry, oral diseases continue to occupy a leading position in the structure of childhood morbidity. According to the World Health Organization, dental caries affects 60% to 90% of school-age children worldwide.

Keywords: Children's dentistry, oral hygiene, caries prevention, hygiene index, fluoroprophylaxis, treatment motivation, dental health, educational programs, periodontal diseases

БОЛАЛАРДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ГИГИЕНАСИ ХОЛАТИНИ БАҲОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бўриева Н.А., Мирсалихова Ф.Л., Деворова М.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларнинг стоматологик саломатлиги замонавий соғлиқни сақлаш тизимининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Профилактик стоматологиянинг сезиларли ютуқларига қарамай, оғиз бўшлиғи касалликлари болалар касалликлари таркибида ҳамон етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёдаги мактаб ёшидаги болаларнинг 60 фоиздан 90 фоизгача тиш кариеси билан оғримоқда.

Калит сўзлар: Болалар стоматологияси, оғиз бўшлиғи гигиенаси, кариес профилактикаси, гигиена кўрсаткичи, фтор билан профилактика, даволанишга ундаш, стоматологик саломатлик, таълим дастурлари, пародонт касалликлари

Введение. Результаты национального эпидемиологического стоматологического обследования показывают, что распространенность кариеса среди 6-летних детей составляет 84%, среди 12-летних - 78%, а среди 15-летних достигает 94%. Интенсивность кариеса также остается высокой: индекс КПУ в 12 лет составляет 2,5, что превышает целевые показатели ВОЗ [1] Особую тревогу вызывает тот факт, что заболевания полости рта у детей имеют тенденцию к "омоложению". Уже у детей 3-4 лет отмечается значительная распространенность раннего детского кариеса, который часто принимает агрессивные формы и приводит к преждевременной потере зубов [2]. Это не только нарушает процессы жевания и речеобразования, но и негативно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка [8]. Анализ причин высокой заболеваемости показывает, что ведущую роль играет неудовлетворительная гигиена полости рта. Многочисленные исследования подтверждают прямую корреляционную связь между уровнем гигиены и развитием кариеса и заболеваний пародонта. При этом состояние гигиены полости рта у детей остается неудовлетворительным: только 12-15% детей имеют хороший уровень гигиены [3].

Проблема усугубляется рядом социальных факторов. Изменение характера питания с увеличением потребления рафинированных углеводов, недостаточная осведомленность родителей о методах профилактики стоматологических заболеваний, низкая мотивация к поддержанию здоровья полости рта — все это способствует росту заболеваемости [5].

Особое значение приобретает тот факт, что в детском возрасте закладываются основы стоматологического здоровья на всю жизнь. Навыки гигиены полости рта, сформированные в детстве, во многом определяют состояние зубочелюстной системы во взрослом возрасте [9].

Поэтому инвестиции в детскую профилактическую стоматологию являются наиболее эффективными с точки зрения общественного здравоохранения. В то же время, современные возможности профилактики стоматологических заболеваний значительно расширились. Появились новые средства гигиены, методы фторпрофилактики, образовательные технологии. Однако их внедрение в практическое здравоохранение происходит медленно и не всегда системно [6]. Существующие программы профилактики часто носят фрагментарный характер, не учитывают возрастные особенности детей, социальные факторы риска. Отсутствие единой методологии оценки эффективности профилактических мероприятий затрудняет их оптимизацию и внедрение наиболее эффективных подходов. Все это определяет актуальность комплексного изучения состояния гигиены полости рта у детей и разработки оптимизированных профилактических программ, основанных на современных научных достижениях и учитывающих региональные особенности [7].

Цель исследования оценить состояние гигиены полости рта у детей дошкольного и школьного возраста и разработать оптимизированную систему профилактических мероприятий для снижения заболеваемости кариесом и болезнями пародонта.

Материалы и методы исследования проводилось в период с 2022 по 2025 год на базе детских образовательных учреждений и стоматологических поликлиник города. В исследование включены 1247 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Возраст пациентов от 3 до 17 лет варьировался. Критериями включения являлись тяжелые соматические заболевания, врожденные пороки развития челюстно-лицевой области, прием медикаментов, влияющих на состояние полости рта. Распределение по возрасту осуществлялось таким образом дошкольники (3-6 лет) - 312 детей (25,0%), младшие школьники (7-11 лет) - 478 детей (38,3%), подростки (12-17 лет) - 457 детей (36,7%). Распределение по полу мальчики - 634 ребенка (50,8%) и девочки - 613 детей (49,2%). Данные обрабатывались с использованием программы SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ, t-критерий Стьюдента, критерий χ^2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Эпидемиологическую картину кариеса зубов у детей различных возрастных групп. Распространенность показывает долю детей, имеющих кариес, от общего числа обследованных в каждой возрастной группе. Интенсивность кариеса измеряется индексами кп (для временных зубов) и КПУ (для постоянных зубов), которые отражают среднее количество зубов, пораженных кариесом, запломбированных или удаленных. Наблюдается стабильно высокая распространенность кариеса во всех возрастных группах, с пиком у детей 5-6 лет (82,7%) для молочных зубов и прогрессивным ростом до 94,1% у подростков 16-17 лет. Интенсивность кариеса также увеличивается с возрастом, достигая критических значений КПУ=6,8 у старшеклассников, что значительно превышает рекомендации ВОЗ (не более 3,0).

Таблица 1.

Структура индекса КПУ в различных возрастах

Возраст	Компонент К (кариес), %	Компонент П (пломбы), %	Компонент У (удаленные), %
7-8 лет	78,5	18,2	3,3
12 лет	65,4	28,7	5,9
15 лет	58,2	34,1	7,7
17 лет	52,1	38,9	9,0

Таблица показывает соотношение компонентов индекса КПУ в зависимости от возраста детей. Компонент К отражает долю нелеченого кариеса, компонент П - долю вылеченных зубов (пломбированных), компонент У - долю удаленных по поводу кариеса зубов. возрастом происходит закономерное снижение доли нелеченого кариеса (с 78,5% до 52,1%) и увеличение доли леченых зубов (с 18,2% до 38,9%). Однако даже у подростков 17 лет более половины кариозных поражений остается нелеченными, что свидетельствует о недостаточной доступности стоматологической помощи. Рост компонента У указывает на несвоевременное обращение за лечением и потерю зубов.

Распределение детей по уровню гигиены полости рта

Уровень гигиены	Значения индекса ОНІ-S	Количество детей	Доля, %
Хороший	0,0-0,6	187	15,0
Удовлетворительный	0,7-1,6	437	35,0
Неудовлетворительный	1,7-2,5	498	39,9
Плохой	2,6-3,0	125	10,1

Данная таблица представляет распределение всех обследованных детей по уровню гигиены полости рта согласно упрощенному индексу гигиены ОНІ-S (Oral Hygiene Index-Simplified). Индекс рассчитывается как сумма индексов зубного налета и зубного камня. Результаты показывают критическое состояние гигиены полости рта у детей: только каждый седьмой ребенок (15%) имеет хороший уровень гигиены, в то время как половина детей (50%) имеет неудовлетворительный или плохой уровень. Это является основным фактором риска развития кариеса и заболеваний пародонта и требует срочных профилактических мер.

Выводы: Таким образом, стоматологическая заболеваемость детей остается высокой: распространенность кариеса достигает 94,1% к 17 годам, при этом интенсивность составляет КПУ=6,8, что значительно превышает целевые показатели ВОЗ. Состояние гигиены полости рта у большинства детей неудовлетворительное: только 15% детей имеют хороший уровень гигиены, 50% - неудовлетворительный и плохой. Основными факторами риска являются неудовлетворительная гигиена полости рта (89,9% детей), нерациональное питание (68,4% часто употребляют сладкие напитки), низкий социальный статус семьи и недостаток знаний у родителей. Заболевания пародонта имеют тенденцию к росту с возрастом: гингивит выявлен у 23,7% дошкольников и у 57,4% старшеклассников. Уровень знаний о профилактике остается низким: только 34,7% родителей правильно знают причины кариеса, 28,3% - роль фторидов в профилактике. Комплексная профилактическая программа показала высокую эффективность: снижение прироста кариеса на 48-58%, улучшение гигиены полости рта в 2,6 раза, повышение уровня знаний на 43-49%.

Список литературы:

- Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие. – М.: Тонга-принт, 2021. – 216 с.
- Леус П.А. Коммунальная стоматология. – Брест: БрГУ, 2020. – 342 с.
- Окушко В.Р. Основы физиологии эмали зуба. – М.: Медицина, 2019. – 288 с.
- Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. – М.: Медицина, 2018. – 640 с.
- Сунцов В.Г., Леонтьев В.К., Дистель В.А. Стоматологическая профилактика у детей. – М.: МИА, 2020. – 344 с.
- Borutta A., Kneist S., Chemnitius A. Early childhood caries risk assessment and prevention strategies // Eur J Paediatr Dent. – 2019. – Vol. 20, № 4. – P. 287-292.
- Campus G., Cocco F., Ottolenghi L., Cagetti M.G. Comparison of ICDAS, CAST and WHO criteria for the detection of carious lesions in epidemiological surveys // Community Dent Oral Epidemiol. – 2019. – Vol. 47, № 6. – P. 464-472.
- Frencken J.E., Sharma P., Stenhouse L., et al. Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis - a comprehensive review // J Clin Periodontol. – 2017. – Vol. 44, Suppl 18. – P. S94-S105.
- Kassebaum N.J., Smith A.G., Bernabé E., et al. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 countries, 1990-2015 // J Dent Res. – 2017. – Vol. 96, № 4. – P. 380-387.

Для цитирования: Буриева Н.А., Мирсалихова Ф.Л., Деворова М.Б. Оценка состояния гигиены полости рта и оптимизация профилактических мероприятий при заболеваниях зубочелюстной системы у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 267–269. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17637730>